

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Felicidade Interna Bruta

Neste artigo, o Artista Visual e Psicanalista, **Henrique Vieira Filho** trata da origem da data comemorativa do **Dia Internacional Da Felicidade** e analisa a etimologia e significado da Felicidade na vida, arte e psicoterapia, além de abordar o indicador de **FIB – Felicidade Interna Bruta** ante o PIB – Produto Interno Bruto.

O artista Henrique Vieira Filho e duas de suas artes com a felicidade do sorriso de Mona Lisa: "Egyptian Gioconda" e "African Gioconda"

**Publicado resumido no Jornal O Serrano, Nº 6296, de
18/03/2022 e na íntegra em**

<https://henriquevieirafilho.com.br/2019/03/20/dia-internacional-da-felicidade/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6365045>

Em contraponto às notícias da pandemia e suas sequelas, escrevo aqui sobre o **Dia Internacional da Felicidade**.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Por iniciativa da **ONU**, 20 de março é a data escolhida para lembrar aos governos que o bem-estar do povo deve ser considerado como meta ainda maior do que a produção.

Com esse objetivo, foi criado o indicador de **FIB – Felicidade Interna Bruta**, a ser priorizado ante o PIB – Produto Interno Bruto.

O país Butão, versão real do Shangri-la e também localizado na região do Himalaia, adotou uma série de medidas focando este caminho bem intencionado.

A proposta do rei butanês era levar à população valores espirituais do budismo, psicológicos e culturais.

O conceito usa nove elementos básicos:

- **Bem-estar psicológico:** Mede o otimismo que cada cidadão tem em relação a sua vida. É feita uma análise da autoestima, nível de stress e espiritualidade.
- **Saúde:** Analisa as medidas de saúde implantadas pelo governo, exercícios físicos, nutrição e autoavaliação da saúde.
- **Uso do tempo:** Inclui questões como o tempo que o cidadão perde no trânsito, divisão das horas entre o trabalho, atividades de lazer e educacionais.
- **Vitalidade comunitária:** Entra na questão do relacionamento e das interações entre as comunidades. Analisa a segurança dentro da comunidade, assim como a sensação de pertencimento e ações de voluntariado.
- **Educação:** Sonda itens como participação na educação informal e formal, valores educacionais, educação no que se refere ao meio ambiente e competências.
- **Cultura:** Faz uma análise de tradições culturais locais, festejos tradicionais, ações culturais, desenvolvimento de capacidades artísticas e discriminação de raça, cor, ou gênero.
- **Meio ambiente:** Relação entre os cidadãos e os meios naturais como solo, ar e água. Estuda a acessibilidade para

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

áreas verdes, sistemas para coletar o lixo e biodiversidades da comunidade.

- **Governança:** Estuda a maneira da relação entre a população e a mídia, poder judiciário, sistemas de eleições e segurança.
- **Padrão de vida:** Análise da renda familiar e individual, seguridade nas finanças, dívidas e qualidade habitacional.

Mas, como tudo que é imposto e de cima para baixo, nem todos ficaram felizes...

Inclusive, alguns países que não tiveram essa ideia primeiro e resolveram "esquecer" que o conceito acima foi lançado nos anos 70 e resolveram lançar como "novidade", no início deste século, o **Relatório Mundial da Felicidade** (*World Happiness Report*) que tornou-se uma medição publicada pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da **ONU**, que se baseia em seis variáveis:

- **PIB** – relacionado à renda *per capita*, indicador econômico.
- **Expectativa de vida** - dados gerados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
- **Suporte Social** – sensação de suporte de familiares ou amigos em momentos de necessidade e/ou lazer.
- **Liberdade** – sensação de que cada pessoa possui liberdade de escolhas
- **Generosidade** – sensação de altruísmo das pessoas.
- **Percepção da corrupção** – como os cidadãos percebem a corrupção no governo, em entidades e nos negócios.

O "ranking" vem sendo vencido por países nórdicos, com destaque para a Finlândia. Nem mesmo o advento da Covid alterou esta tendência. Já as posições intermediárias foram afetadas por esta variável, como aconteceu com o Brasil, que foi da 32ª posição para o 41º lugar.

Convenhamos, felicidade está mais para uma percepção individual, ainda que, de certo, o coletivo influencie.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

É um tema recorrente na Filosofia e na Psicoterapia, cuja corrente humanista até traduziu graficamente as necessidades primordiais a serem satisfeitas para que estar feliz seja possível:

Henrique Vieira Filho atualiza a **Pirâmide de Maslow (Hierarquia Das Necessidades)** incluindo o conceito de Transpessoalidade adotado pelo próprio Maslow, em seus estudos posteriores

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

“...Maslow, que desenvolveu várias teorias a facilitar o entendimento dos Clientes, sendo uma das mais conhecidas, a “Pirâmide de Maslow”, onde ele classifica as necessidades do ser humano para ser feliz.

Ironicamente, ele que foi o expoente da Corrente Humanista, considerou-a insuficiente, acrescentando na “pirâmide” a satisfação espiritual, dando origem à Quarta Força, a PSICOTERAPIA TRANSPESSOAL”

Vieira Filho, Henrique. *Psicoterapia Holística: Um Caminho Para Si Mesmo.* 14 ed., vol. 1, São Paulo, Sociedade Das Artes, 2014.

A etimologia (estudo da origem das palavras...) nos dá ótimas pistas quanto à percepção de cada cultura.

Em latim, “felicidade” deriva do conceito de gerar frutos, produzir.. Já a língua inglesa associa à boa sorte, em ser favorecido pelo divino (“happiness”).

Para a primeira, é algo gerado de si e externado ao mundo, enquanto que para a outra, um favorecimento exterior é a razão de ser feliz.

A sociedade atual chega a cobrar “ser feliz” como uma obrigação e os meios de comunicação reforçam a ilusão de que este estado ideal é vivenciado pela maioria das pessoas.

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Redes Sociais e Ilusão de Felicidade - Ilustração de Henrique Vieira Filho, extraída de seu livro "Fotopsicoterapia- A Fotografia Como Instrumento Terapêutico"

Vieira Filho, Henrique. 2020. *Fotopsicoterapia: A Fotografia Como Instrumento Terapêutico*. 1a ed. Vol. 1. São Paulo, SP: Sociedade Das Artes.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5795872>.

"Os meios de comunicação em massa imprimem uma "obrigação" de felicidade neste período do ano.

Vendem imagens de pessoas alegres, bonitas, festejando em famílias harmoniosas, todos de bem com a vida.

Quem não se enquadra neste estado de espírito se vê pressionado para "adequar-se", cobrança esta que pode amplificar ainda mais a angústia que sente".

Vieira Filho, Henrique (2021). Obrigação De Ser Feliz vs Angústia de Fim De Ano. Revista TH, 1(34), 14–18.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5129283>.

Disponível em
<https://revistaterapiaholistica.com.br/2019/12/04/obrigacao-de-ser-feliz-vs-angustia-de-fim-de-ano/>

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

Pessoalmente, me identifico com a definição chinesa do **I Ching**, que é uma língua escrita em código binário (a mesma dos computadores...), de origem desconhecida, com milhares de anos.

O Hexagrama (símbolo gráfico desta linguagem) correspondente à "felicidade" chama-se "Tui", que representa dois lagos interligados, ou seja, sua sede está suprida e com baixo risco de ser afetado pela seca. Soma-se a imagem serena da água calma, refletindo o observador (desde que não seja o Narciso, é claro...) tal qual espelho de corpo e mente.

Nesta versão milenar, o conceito está mais como uma situação individual, momentânea e serena, originada tanto do exterior, quanto interior, reflexos um do outro.

Por este prisma, a **Felicidade** pode ser como o **sorriso de Mona Lisa**: sutil, enigmático e, ainda assim, a almejada obra prima de toda uma vida...

https://ceathcom-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hvf_ceath_com_br/EVJJVGRYkNFth6P1CpkXgcBI8T_CGk0JfMCpibloQ1jA?e=Hyoa2n

Etapas criativas com pintura corporal e sessão de fotos, na qual o artista Henrique Vieira Filho trabalha com a modelo como inspiração para a criação da pintura a óleo sobre tela, em releitura do enigmático sorriso de Mona Lisa: "Gioconda Maya".

Henrique Vieira Filho

<https://henriquevieirafilho.com.br>
contato@henriquevieirafilho.com.br
[\(11\) 982946468](tel:(11)982946468)

https://ceathcom-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/hvf_ceathcom_br/EfTQs2UObZJCqeHy8bEXWecBuo6j5OM9wwFhDta_31TetA?e=CwJ0ge

Etapas criativas com pintura corporal e sessão de fotos, na qual o artista Henrique Vieira Filho trabalha com as modelos como inspiração para a criação das pinturas de óleo sobre tela, em releitura do enigmático sorriso de Mona Lisa: "Egyptian Gioconda" e "African Gioconda"